

TEMURIYLAR DAVRIDA ME'MORCHILIKNING RIVOJLANISHI**Xolmamatova Zarnigor Akram qizi***1-kurs magistranti**Toshkent arxitektura-qurilish universiteti**Ilmiy rahbar: Nurmuxamedova Shoira Zohidovna**Arxitektura fanlari doktori, professor***Annotatsiya.**

Mazkur maqolada Temuriylar davrida (XIV–XV asrlar) O'rta Osiyoda yuksak darajada rivojlangan me'morchilik san'atining asosiy xususiyatlari, uning badiiy-estetik tamoyillari, san'at turlari sintezi va zamonaviy restavratsiyadagi o'rni o'rganiladi. Go'ri Amir maqbarasi, Bibixonim masjidi, Shohi-Zinda majmuasi singari obidalar misolida kompozitsion yechimlar, kundal san'ati, yog'och o'ymakorligi va ularning o'zaro uyg'unligi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada Sovet davri va mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ta'mirlash va restavratsiya ishlari tarixiy kontekstda yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Temuriylar, me'morchilik, Go'ri Amir, Bibixonim, Shohi-Zinda, kundal san'ati, yog'och o'ymakorligi, san'at sintezi, restavratsiya, O'zbekiston madaniy merosi.*

Arxitektura insoniyat tafakkuri, estetik qarashi va hayot tarzi bilan bevosita bog'liq bo'lgan san'at sohalaridan biridir. O'rta Osiyoda, ayniqsa, Temuriylar davrida bu soha o'zining eng yuksak taraqqiyot cho'qqilariga erishgan. Mazkur maqolada shu davrda shakllangan arxitektura obidalari, ularning badiiy qiyofasi va bugungi kungacha yetib kelgan madaniy ahamiyati tahlil qilinadi.

XIV–XV asrlar O'rta Osiyo tarixida siyosiy, iqtisodiy va madaniy yuksalish davri bo'lib, bu jarayon Temur va Temuriylar hukmronligi bilan chambarchas bog'liq. Aynan shu davrda me'morchilik san'ati jadal rivojlandi. Temuriylar siyosiy hokimiyatni mustahkamlab, yirik shaharlarda qurilishlar olib bordilar. Ayniqsa, Samarqand, Buxoro, Hirot, Shahrisabz kabi shaharlarda muhim diniy, madaniy va ma'muriy inshootlar qurildi.

Temur arxitekturani davlat siyosati darajasiga ko'tardi. U buyuk davlat qurish uchun avvalo muhtasham shaharlarga ehtiyoj borligini tushundi. Shu sababli Samarqandni "dunyoning markazi"ga aylantirish istagida ko'plab yirik obidalarni qurdirgan. Me'morchilikda monumental shakllar, ulkan gumbazlar, ko'p ustunli ayvonlar, yirik mehroblar asosiy elementlarga aylangan. Bularning barchasi Temuriylar davrining o'ziga xos arxitektura uslubini belgilab berdi. Masalan, Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi markaziy gumbazli, qat'iy simmetrik reja asosida qurilgan bo'lib, ichki bezaklarda kundal va muqarnas uyg'unligi kuzatiladi. Bibixonim masjidi esa uch tomonlama ayvonli hovli kompozitsiyasi, ulkan peshtoq va rangli koshinlari bilan monumental me'morchilik namunasi hisoblanadi. Shohi-Zinda majmuasi esa tor yo'lakli ansambl kompozitsiyasi va mozaik koshinlari bilan ansambl tarzidagi me'morchilik yechimining yorqin misolidir.

Bu davr me'morchiligida murakkab kompozitsiyalar, muvozanatli simmetriya, markaziy gumbazli masjidlar, to'g'ri burchakli hovli inshootlari va ayvonli madrasa tiplari paydo bo'ldi. Tashqi va ichki bezaklarda boy naqshlar, muqarnaslar, yozuvlar, koshinkorlik va yog'och o'ymakorligi keng qo'llanildi. Ayniqsa, mozaika va rang-barang glazurli koshinlar arxitektura obidalariga yuksak nafislik baxsh etgan. Samarqandda Bibixonim masjidi, Shohi-Zinda majmuasi, Go'ri Amir maqbarasi, Shahrisabzda Oqsaroy saroyi va Dorut Tilovat majmuasi ushbu davrning eng muhim obidalari hisoblanadi. Bu inshootlarda faqat qurilish emas, balki badiiy bezak, muhandislik yechimlari ham yuqori darajada namoyon bo'lgan.

Temuriylar davrida qurilgan yodgorliklar me'moriy kompozitsiya va dekorativ bezak jihatidan ulug'vorlikni ifoda etgan. Jumladan, Shahrisabzdagi Oqsaroy saroyi peshtoq qoldiqlari, Dorut Tilovat majmuasi hamda Samarqanddagi Ruhobod maqbarasi kabi obidalar ham Temuriylar davri me'morchiligidagi kompozitsion va bezak tamoyillarini yaqqol namoyon etadi.

Go'ri Amir maqbarasi (1404 yillar) Temurning nabirasi Muhammad Sulton uchun qurdirilgan bo'lsa-da, keyinchalik Temurning o'zi, uning o'g'li Shahrux va nabirasi Ulug'bek ham shu yerda dafn etilgan. Bu inshoot markaziy gumbazli tuzilishga ega bo'lib maqbaraning umumiy balandligi taxminan 32 metrni tashkil etadi. Gumbaz diametri qariyb 15 metr bo'lib, tashqi tomondan qovurg'ali ko'rinishga ega. Bino to'rtburchak reja asosida qurilgan bo'lib, ichki makon markaziy gumbaz ostida joylashgan, har tomonlama simmetrik reja asosida barpo etilgan. Ichki devorlari ganchli naqshlar, muqarnaslar, zarhal bezaklar bilan boyitilgan. Ayniqsa, silliqlangan oniks toshiga yozilgan epigrafik yozuvlar bu obidani noyob yodgorlik darajasiga ko'taradi. [1, 2]

Bibixonim masjidi (1399–1404 yillar) Temurning Hindistondagi yurishidan so'ng bunyod etilgan. Bu inshoot nafaqat Samarqanddagi, balki butun musulmon Sharqidagi eng yirik masjidlaridan biri hisoblangan bo'lib, masjid peshtoqining balandligi 38–40 metr atrofida bo'lib, kirish qismi nihoyatda ulkan ko'lamda ishlangan. Markaziy gumbaz diametri 14 metrga yaqin. Hovli to'rtburchak shaklda bo'lib, uch tomonida ayvonli galereyalar joylashgan. Masjid uch tomonlama ayvonlar, markaziy gumbaz va kirish peshtoqi bilan kompozitsion yaxlitlik kasb etgan. Balandligi 40 metrdan ortiq bo'lgan peshtoq, koshinkor bezaklar, gumbazdagi glazurli naqshlar binoga muhtashamlik baxsh etgan. [3]

Shohi-Zinda majmuasi esa Temuriylar davridan oldin vujudga kelgan diniy-ma'rifiy markazlardan biridir. Bu majmua asosan maqbaralardan iborat bo'lib, har bir maqbara o'ziga xos shakl va bezaklarga ega. Ayniqsa, mozaika koshinlar, to'q ranglar uyg'unligi, naqshlar va muqarnaslar har bir inshootda san'atning yuqori darajasini namoyon etgan. Shohi-Zindaning har bir binosi mustaqil san'at asari sifatida qaraladi, ammo majmua sifatida umumiy me'moriy ansamblni tashkil qiladi. Majmuaning asosiy tarkibiy qismlariga Qusam ibn Abbos maqbarasi, Tug'luq Tekin, Shodi Mulk Oqo, Amirzoda va Temuriy malikalar maqbaralari kiradi. Ushbu maqbaralarda ko'k, oq va binafsha rangli mozaik koshinlar,

murakkab muqarnaslar va epigrafik bezaklar yuqori darajada qo'llanilgan. Majmua tor zinapoyali yo'lak orqali ketma-ket joylashgan maqbaralardan iborat bo'lib, ansambl kompozitsiyasi tamoyilini yuzaga keltiradi. Ushbu bog'lar va hovlilar bilan uyg'unlashgan obidalarda kuzatiladigan umumiy jihatlar — markaziy gumbazli tuzilma, rangli koshinlar, yozuvlar. Har bir detal katta aniqlik va badiiy did bilan ishlangan. [2, 4]

Temuriylar me'morchiligidagi ushbu yondashuvlar keyingi asrlardagi qurilishlarda — XVI asrda Shayboniylar, XVIII–XIX asrlarda Buxoro va Xiva xonliklari davrida ham davom ettirilgan. Ya'ni, ushbu me'moriy yondashuvlar O'rta Osiyo arxitekturasining milliy an'alariga asos solgan.

Yog'och o'ymakorligi. Yog'och o'ymakorligi Temuriylar davrining eng nozik va did bilan ishlangan amaliy san'at turlaridan biridir. Ayniqsa, diniy inshootlarda eshiklar, panjaralar, ustunlar, minbarlar yog'ochdan yasalib, g'oyat murakkab o'ymlar bilan bezatilgan. Ustalar asosan chinor, yong'oq, zarang kabi sifatli daraxt turlaridan foydalangan. San'atshunoslar ushbu o'ymakorlik uslubini "ishtar naqsh" deb ataydilar, chunki naqshlar geometrik shakllar, o'simliksimon elementlar va yozuvlar bilan boyitilgan. Usta Shirin Murodov, Usta Mavlon Ochildi singari me'morlar tomonidan ishlab chiqilgan eshiklar hanuzgacha O'rta Osiyo me'morchiligining durdonalari sifatida saqlanib qolgan. Masalan, Shohi-Zinda majmuasidagi tarixiy eshik namunalari, Bibixonim masjidining yog'och darvozalari va ustun bezaklari Temuriylar davri yog'och o'ymakorligining yuksak namunalari. Ushbu eshiklarda girih, islamiy va yozuvli naqshlar chuqur rel'ef usulida ishlangan. [6]

Kundal san'ati. Temuriylar davrida yuksak darajada rivojlangan bezak san'atlaridan biri bu kundal texnikasi bo'lib, u asosan binolarning ichki bezaklarida keng qo'llanilgan. Kundal usuli – ganchli yoki yog'och asosdagi sirtga bo'yoq yoki zar (oltin) bilan ishlov berish orqali hosil qilinadigan ko'p qatlamli naqsh san'atidir. Bu uslub hozirgi zamonaviy bezak ishlari uchun ham ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

Kundal naqshlari ko'pincha arabeska (gul naqshlari) yoki epigrafik (yozuvli) elementlardan iborat bo'lib, ularni ustiga silliqlangan oltin, kumush, ko'k va yashil bo'yoqlar bilan ishlov berilgan. Ayniqsa, kundal ishlari gumbazlar ichki bezaklarida, mihrablar va peshtoqlarda keng qo'llanilgan. Masalan, Go'ri Amir maqbarasi ichki qoplamalarida kundal usuli bilan ishlangan naqshlar hanuzgacha o'z jozibasini saqlab qolgan. [6]

Bu san'at turi o'zining murakkabligi va nafisligi bilan boshqa bezak uslublaridan ajralib turadi. Kundal naqshlar ko'p bosqichli jarayon orqali bajarilgan: avvalo, silliq ganchli asos tayyorlanadi, so'ngra ustiga naqsh chiziladi, naqsh rel'ef hosil qiladigan tarzda ganch yoki bo'yoq bilan ishlanadi, va nihoyat, sirtiga zarli qoplama beriladi. Bu jarayon bir necha oy yoki yillar davom etishi mumkin bo'lgan. Temuriylar davrida kundal san'atining rivojiga sabab bo'lgan omillardan biri – saroy va madrasa me'morchiligida estetik didning yuksak darajaga ko'tarilganidir. Shuningdek, bu davrda xattotlik va bezak san'atining

sintezi ham kuchli bo'lgan, bu esa naqshlarda yozuv elementlarining estetik qism sifatida qo'llanilishiga imkon yaratgan.

Hozirgi kunda O'zbekistonda ushbu san'at turini qayta tiklash va o'rganish ishlari olib borilmoqda. Samarqand, Buxoro, Toshkentdagi qator restavratsiya loyihalarida kundal usuli asosida ishlangan elementlar tiklanmoqda. Bu yurtimizda bezak san'ati maktabi tarixiy ildizlarga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

San'at sintezi. Temuriylar davri san'atida me'morchilik, xattotlik, naqqoshlik, koshinkorlik va yog'och o'ymakorligi kabi san'at turlarining sintezi yaqqol ko'zga tashlanadi. Har bir inshoot o'zida nafaqat muhandislik yutuqlarini, balki badiiy tafakkurni ham mujassam etgan. Bunda turli ustaxona va madrasalarda ishlovchi hunarmandlar, xattotlar va me'morlarning hamkorlikdagi ijodiy mehnati muhim rol o'ynagan.

Shohi-Zinda majmuasidagi maqbaralar peshtoq va ravoqlari ostida joylashgan muqarnas bezaklari, Bibixonim masjidining rang-barang koshinlari, Go'ri Amir maqbarasining ichki ganch o'ymalari — bularning barchasi me'moriy shakl va san'atning uyg'unligi namunasi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, yozuv (xattotlik) naqsh sifatida kiritilgan bo'lib, Qur'on oyatlari, hadislar, shoirlar baytlarining koshin va ganchga bitilishi mazmuni estetik ifoda bilan uyg'unlashtirgan.

San'at turlari sintezi nafaqat inshoot bezaklarida, balki ularning joylashuvi, kompozitsiyasi, atrof-muhit bilan aloqasi va vizual ta'sir kuchida ham namoyon bo'ladi. Masalan, Shohi-Zindadagi maqbara yo'laklari tor fazoviy makonda rang va naqsh uyg'unligini bersa, Bibixonim masjidining keng hovlisi ochiq makon va monumental peshtoq orqali vizual ta'sir kuchini oshiradi. Go'ri Amir ichki gumbazidagi kundal bezaklar esa inson nigohini yuqoriga yo'naltirib, ruhiy-estetik muhitni shakllantiradi – bularning barchasi inson tafakkuri va ruhiy holatini estetik yo'l bilan shakllantirishga xizmat qilgan. Temuriylar davridagi bunday yondashuv keyingi asrlardagi O'rta Osiyo madaniyatining rivojlanishida asosiy mezonlardan biri sifatida qabul qilingan. Bu san'at sintezining zamonaviy arxitektura va dizayndagi ifodasi ham shu an'analar asosida shakllanmoqda. [1, 3]

Sovet Ittifoqi davrida tarixiy obidalarga ilmiy yondashuv bo'lgan bo'lsa-da, ayrim holatlarda siyosiy va ideologik cheklovlar mavjud edi. Arxeolog va restavrator B.N. Zasiqin Shohi-Zinda majmuasidagi faoliyati bilan tanilgan. U 1920–30-yillarda Samarqandda olib borgan ishlarida obidalarni saqlab qolish bilan birga, ularni ilmiy jihatdan hujjatlashtirishga ham e'tibor qaratgan. Biroq bu davrda restavratsiya ishlari doimiy nazorat ostida, ba'zan arxitektura uslublarining soddalashtirilgan shakllarida amalga oshirildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, madaniy merosni asrash va tiklash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezident farmonlariga muvofiq Go'ri Amir maqbarasi, Bibixonim masjidi, Shohi-Zinda majmuasi va boshqa tarixiy obidalar restavratsiya qilindi. Ushbu jarayonlarda xalqaro tajribalar, zamonaviy texnologiyalar va milliy san'at maktablari uyg'unlashtirildi. Shu bilan birga, o'quv muassasalari va ilmiy markazlar bilan hamkorlikda restavrator

mutaxassislar yetishtirildi. Bu esa madaniy merosimizni asrab-avaylashda muhim rol o'ynadi. [5]

Temuriylar davri me'morchiligi O'zbekiston tarixidagi eng yuksak badiiy-madaniy taraqqiyot bosqichidir. Bu davrda yaratilgan me'moriy obidalar nafaqat diniy yoki siyosiy markazlar sifatida, balki estetik tafakkur va san'at yutuqlarining ko'zgusi sifatida qadrlanadi. Kundal san'ati, yog'och o'ymakorligi, koshinkorlik va me'moriy kompozitsiyalar uyg'unligi ushbu davrni boshqa tarixiy bosqichlardan ajratib turadi. Zamonaviy O'zbekiston tarixiy obidalarni tiklash, ularni ilmiy asosda restavratsiya qilish, yosh avlodga yetkazish borasida katta yutuqlarga erishdi. Temuriylar davridagi me'morchilikning ilmiy tahlili esa kelajak arxitektura va san'at sohalarining taraqqiyoti uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Узбекистана. – М.: “Искусство”, 1965.
2. Xaitmetov A. Temuriylar davri madaniyati. – Toshkent: Fan, 1996.
3. Rakhimova G. Arxitektura Sredney Azii v XIV–XV vv. – Samarkand, 2003.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-yanvardagi PF-5308-sonli “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni hamda 2019-yil 19-dekabrdagi PQ-4551-sonli qarori.
5. www.uzbektourism.uz – O'zbekiston Respublikasi turizm va madaniy meros vazirligi rasmiy sayti.
6. www.unesco.org – YuNESKO madaniy meros ro'yxatlari.